

جامعة القاضي عياض
منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
سلسلة الندوات والأيام الدراسية

– العدد 58 السنة 2019 –

مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول

أعمال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها
مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية
يومي 04 و05 ماي 2018

تكريما للأستاذ الدكتور إدريس الفاخوري

الجزء الثاني

تنسيق:

الدكتور محمد مومن

جامعة القاضي عياض
منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الندوات والأيام الدراسية
العدد 58 - السنة 2019

مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول
أعمال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية
يومي 04 و05 ماي 2018

تكريما للأستاذ الدكتور إدريس الفاخوري

تنسيق:

الدكتور محمد مومن

الطبعة الأولى 2019

رقم الإيداع القانوني:

2019MO1841

ردمك:

978-9920-9963-0-3

التصنيف والإخراج الفني:

صباح القصير

المصبعة والوراقة الوطنية
IMPRIMERIE PAPETERIE EL WATANYA

زنقة أبو عبيدة، الحي المحمدي، الداوديات - مراكش
RUE ABOU OUBAIDA, CITE MOHAMMADI, DAUDIAT MARRAKECH
TEL: 05 24 30 37 74 LG / 05 24 30 25 91 - FAX: 05 24 30 49 23
lwatanyia@gmail.com www.elwatanyia.ma

جامعة القاضي عياض
منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الندوات والأيام الدراسية
العدد 58 - السنة 2019

مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول - الجزء الثاني -

أعمال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية
المدنية والعقارية يومي 04 و05 ماي 2018

تكريما للأستاذ الدكتور إدريس الفاخوري

تنسيق:

الدكتور محمد مومن

الفهرس

تأملات في بعض الأحكام العامة للقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق

العينية.....5

الدكتور محمد ابن الحاج السلمي

التصرف القانوني بين الإبطال والتشطيب.....49

الدكتورة نادية أيوب

أثر التدليس والتزوير على تقييدات الغير حسن النية

دراسة في ضوء المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة

النقض.....67

الأستاذ عصام عطياوي

مبدأ حسن النية في النظام العقاري المغربي من خلال مدونة الحقوق العينية

.....87

معاد الشجعي

الرهن الرسمي الواقع على عقار في طور التحفيظ بين النصوص القانونية

والجدوى الاقتصادية.....115

الدكتور أشرف جنوي

الرهن الجبري في ضوء مقتضيات القانون 39.08 بمثابة مدونة الحقوق

العينية 127

الدكتور عبد العالي دقوقي

النظام القانوني للمغاربة على ضوء مدونة الحقوق العينية..... 141

الدكتورة حليلة بن حفو

حق الانتفاع بالعقار في الفقه الإسلامي ومدونة الحقوق العينية..... 155

الأستاذ أحمد بطاهر

التحملات العقارية المثقلة للأموال الخاصة للدولة..... 173

الأستاذ محمد نبيل حرزان

الأراضي الموات بين النص القانوني والتنزيل العملي..... 207

الدكتور زكرياء خليل

فكرة الضمان وارتباطها بالحق العيني..... 217

الدكتورة أمينة العمراني

الحيازة الاستحقاقية وفق مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي..... 237

الدكتورة سعاد المعروفي

حدود أعمال الطابع المطلق والدائم للحيازة العرضية: قراءة على ضوء المادة

264 من مدونة الحقوق العينية واجتهاد الفقه والقضاء..... 269

الدكتور المصطفى خطيب

281.....اكتساب الحياة بالخلافة وآثارها

نجاة الوهابي

هبة عقار في طور التحفيظ بين أحكام الحوز في مدونة الحقوق العينية

313.....ومسطرة التحفيظ في ظهير التحفيظ العقاري

الأستاذة ميمونت الوكيل

337.....دور الموثق في تنمية خزينة الدولة ضريبيا

الدكتور محسن الصويب

351.....الشكلية في التصرفات العقارية

الدكتور عبد الهادي نجار

371.....توثيق التصرفات العقارية بين الحرية المقيدة والتقييد المطلق

الدكتور سليمان المقداد

394.....التقرير الختامي

الدكتورة جودية خليل

توثيق التصرفات العقارية بين الحرية المقيدة والتقييد المطلق

الدكتور سليمان المقداد

أستاذ باحث

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مراكش

مقدمة:

يؤدي العقار دورا أساسيا على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بمختلف تجلياتها،⁽¹⁾ ويعتبر الأرضية الأساسية والصلبة لأي مشروع استثماري تنموي كيفما كان نوعه، بحيث لا يمكن إنجاز أي مشروع بدون توفير أرضية عقارية آمنة ومستقرة، وهو كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده "الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها".⁽²⁾

وتعتبر الملكية العقارية حجر الزاوية في المجال التنموي، ومكانته المتميزة هذه تتطلب إيجاد أساس ثابت ورصين تقوم عليه، بما يزرع الثقة والأمان لدى المتعاملين

⁽¹⁾- إدريس الفاخوري، ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير: الأسباب وسبل التصدي: قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30 دجنبر 2016 وتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، الاستيلاء على عقارات الغير والاسترجاع، مقاربة تشريعية وقضائية، مؤلف جماعي، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق، الإصدار 62 - 2018، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط، طبعة 2018، ص 15.

⁽²⁾- مقتطف من الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" الصخيرات 8 و9 دجنبر 2015.

للاطلاع على النص الكامل للرسالة الملكية السامية، راجع الموقع الإلكتروني للمناظرة: www.assisesfoncier.ma، تاريخ الاطلاع 10 أكتوبر 2018، الساعة 19:00.

والمستثمرين في الميدان العقاري، لذلك فجميع بلدان العالم تولي عناية هامة وفائقة بالعقار وبالملكية العقارية خصوصا، بالشكل الذي يضمن حمايته واستقراره ووضوح التعامل فيه.

والتوثيق لا يخرج عن هذا السياق إذ يرتبط ارتباطا أساسيا بتحقيق هذه الأهداف، إذ لا يخفى على أحد أهميته ودوره في الحفاظ على استقرار المعاملات وحفظ الأموال وإثبات الحقوق، وإشاعة الثقة والأمان الضروريين لتشجيع الاستثمار وإنعاشه، وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في تنمية مداخل الدولة، من خلال الحرص على استخلاص الواجبات الضريبية المستحقة لها وتحقيق التنمية العقارية وتحريك النشاط العقاري⁽¹⁾.

لذلك فالمشرع المغربي وإن كان قد منح للأفراد الحرية في إبرام العقود إعمالا لإرادتهم⁽²⁾، إلا أنه قيدها في الميدان العقاري، بضرورة القيام بذلك كتابة، حتى لا يقع العقد باطلا بقوة القانون.

وعلى اعتبار أن النصوص المتعلقة بتوثيق التصرفات العقارية جاءت مشتتة في مجموعة من القوانين وعبر مراحل تاريخية متعددة، مما يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي تعامل بها المشرع المغربي مع المحررات المتعلقة بالتصرفات العقارية بشقيها الرسمي والعرفي في مختلف هذه القوانين؟ ولماذا تدخل لتقييد الإرادة التعاقدية في الميدان العقاري بضرورة الخضوع لهذه الشكليات؟ وما هو التوجه الذي تبناه المشرع المغربي في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص؟، هل نحو التقييد المطلق أم نحو الحرية المقيدة؟ وما

(1)- محمد الهيني، دور المرتكزات الأساسية لمدونة الحقوق العينية في ضمان الأمن القانوني والقضائي العقاري، النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، منشورات مجلة الحقوق، العدد 6، 2012، ص 100-101.

(2)- للتوسع في الدور الذي تحتله الإرادة في الميدان التعاقدية راجع: سليمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، مخبر الأنظمة المدنية والمهنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2016 - 2017.

مدى توفقه في هذا التوجه؟، وكيف كانت نظرتة إلى التعاقد الالكتروني في هذا المجال كصيغة جديدة أفرزتها التطورات التقنية المتسارعة في المجال الالكتروني؟.

للإجابة على مختلف هذه التساؤلات وغيرها، سأعمل على تقسيم هذه الدراسة إلى محورين، وذلك على الشكل التالي:

- المحور الأول: توثيق التصرفات العقارية في ظل القواعد العامة والتشريعات الخاصة؛

- المحور الثاني: توثيق التصرفات العقارية طبقاً لأحكام مدونة الحقوق العينية.

المحور الأول: توثيق التصرفات العقارية في ظل القواعد العامة والتشريعات الخاصة

بالرغم من أن مبادئ حرية التعاقد ورضائية العقود سمحت بالتيشير على الأفراد في مجال إبرام التصرفات القانونية، إلا أنها حملت في طياتها سلبيات تتعلق بكيفية إثبات هذه التصرفات عند نشوب النزاع بشأن وجودها أو تحديد مضمونها،⁽¹⁾ فلقد أدى إعمال مبدأ سلطان الإرادة إلى إفراز نتائج سلبية في المجال العقاري على كافة المستويات، مما دفع المشرع المغربي إلى التدخل لتقليص هامش الحرية في إبرام التصرفات التعاقدية بشكل عام والعقارية بشكل خاص، وقد بدأت إرهاصات هذا التدخل في المجال العقاري من خلال الفصل 489 من ق ل ع⁽²⁾ حيث استثنى المشرع المغربي البيوع العقارية من مبدأ الرضائية، وأخضعها لمبدأ الشكلية الكتابية.

وفي هذا الإطار جاء في إحدى حيثيات حكم صادر عن المحكمة الابتدائية

(1) - حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت، دار النهضة العربية - القاهرة، 2000، ص 3.

(2) - ينص الفصل 489 من ق ل ع على أنه "إذا كان المبيع عقاراً أو حقوقاً عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهناً رسمياً، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون".

بمراكش⁽¹⁾ ما يلي "وحيث أنه من الثابت قانوناً أنه يشترط لصحة البيوع العقارية أن تفرغ في محرر كتابي"، وإذا كان المشرع قد فرض الشكلية الكتابية في البيوع العقارية بصريح العبارة، فإنه بالمقابل لم يحدد طبيعة هذه الشكلية.

وتبعاً لذلك يمكن أن يرد عقد البيع العقاري في محررات رسمية⁽²⁾ يتم إنجازها من طرف الموثقين أو العدول الذين منح لهم القانون صلاحية توثيق العقود الرسمية⁽³⁾، أو في محررات عرفية⁽⁴⁾.

(1) - حكم المحكمة الابتدائية بمراكش رقم 859، ملف رقم 2007/09/297، بتاريخ 2007/06/28، (غير منشور).

(2) - تنص الفقرة الأولى من الفصل 418 من ق ل ع على أن "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون".

(3) - المادة 48 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179، صادر بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، جريدة رسمية عدد 5998، بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5611.

- المادة 35 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56، بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، جريدة رسمية عدد 5400، بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص 566.

(4) - المحرر العرفي هو ذلك المحرر من قبل الأطراف أنفسهم أو عن طريق الكتاب العموميين أو من غيرهم ممن لا صفة لهم لتحرير أو تلقي المحررات الرسمية أو لم تتوفر في هذه الأخيرة بعض البيانات الأساسية وتحمل في الوقت نفسه ما يكفي باعتبارها ورقة عرفية وخاصة التوقيع والذي يعتبر شرطاً جوهرياً في المحرر العرفي.

وفي هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة النقض رقم 1489، ملف شرعي عدد 87/5522، بتاريخ 1988/12/6، م. ق. م. أ، عدد 42-43، السنة 14، نونبر 1989، ص 132، ما يلي: "رسم الشراء... لا يعتبر عقداً عرفياً لعدم التوقيع عليه من طرف طرفي العلاقة".

- تجدر الإشارة إلى أنه تم تغيير تسمية "المجلس الأعلى" بـ "محكمة النقض" بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.170، صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، جريدة رسمية عدد 5989 مكرر، بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

لذلك ساعتمد على التسمية الحالية "محكمة النقض" في جميع القرارات الصادرة عنها.

وتكون جميع هذه المحررات ثابتة التاريخ⁽¹⁾.

وقد شكل فتح المجال والحرية للمتعاقدين في إبرام عقودهم العقارية سواء في محررات رسمية أو عرفية حسب اختيارهم، خروجاً عن أغلب الأنظمة العقارية الموجودة في العالم، والتي اشترطت رسمية العقود المتعلقة بالملكية العقارية، قصد تنبيه المتعاملين في هذا الميدان إلى أهمية وخطورة التصرف الذي يجريه بواسطة موثق، حيث إن هذا الأخير يسعى إلى أن يكون اتفاق الطرفين قد جرى وفقاً للقواعد القانونية المقررة، قصد استبعاد كل الأخطار والمشاكل التي يمكن أن تثار بعد إبرام العقد⁽²⁾.

أضف إلى ذلك التضارب الفقهي والقضائي⁽³⁾ الذي وقع بخصوص رضائية أم شكلية البيوع العقارية، بين اتجاه ذهب إلى أن هذه البيوع شكلية بامتياز اعتماداً على حرفية الفصل 489 من ق ل ع التي اشترطت الكتابة في محرر ثابت التاريخ وتسجيلها طبقاً للقانون، وكذا الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري⁽⁴⁾، واتجاه رجح

(1) - بخصوص المحرر العرفي فإن الفصل 425 من ق.ل.ع يؤكد على أنه دليل على تاريخه بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه، إلا أنه لا يكون دليلاً على تاريخه في مواجهة الغير إلا من يوم الوقائع المنصوص عليها في نفس الفصل، فثبوت التاريخ بالنسبة للغير لا يتم إلا من خلال تلك الوقائع.

(2) - محمد خيري، التعاقد في الميدان العقاري، أشغال ندوة النظام العقاري الإنعاش العقاري والتعمير، الدار البيضاء، 15/14 مارس 1986، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 12، السنة 1986، ص 27.

(3) - راجع في ذلك:

- محمد الكشور، بيع العقار بين الرضائية والشكل، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، مطبعة النجاح الجديدة - البيضاء، الطبعة الأولى 1997.

- نور الدين الجزولي، عقد بيع العقار المحفظ بين الشكلية والرضائية (الفصل 489 من ق ل ع)، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد خاص، يوم دراسي تكريماً للأستاذ نور الدين الجزولي في موضوع العقود بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، يوم 10 دجنبر 1990، العدد 18، 1992، ص 14 وما بعدها.

(4) - ينص الفصل 66 من ظ ت ع على ما يلي "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

رضائية هذه العقود لكون الفصل 489 المذكور لا يمكن قراءته بمعزل عن الفصل الذي سبقه وهو الفصل 488⁽¹⁾، وتكريسا لمبدأ سلطان الإرادة وحرية الأفراد في إثبات عقودهم العقارية بوسائل الإثبات المتنوعة، وليس هناك ما يلزمهم باحترام الشكلية المنصوص عليها في الفصل 489.

وكذا الاختلاف الذي وقع بخصوص طبيعة الكتابة التي تطلبها المشرع، هل هي ركن لازم لانعقاد العقد أم وسيلة للإثبات فقط⁽²⁾، وإن كان هذا التضارب متجاوز خصوصا عندما يتعلق الأمر بعقار محفظ⁽³⁾، وقد جاء في قرار لمحكمة النقض⁽⁴⁾ ما يلي: "إذا كان المبيع عقارا محفظا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وإلا فلا وجود له إذا اختل هذا الركن الشكلي".

وحسب اعتقادي فالرأي الصائب هو الذي اعتبر أن الكتابة المتطلبة هي للانعقاد

= لا يمكن في أي حال من التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة".
- ينص الفصل 67 من ظ ت ع على ما يلي "إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم".
- الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.

(1) - ينص الفصل 488 من ق ل ع على ما يلي "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والتمن وشروط العقد الأخرى".

(2) - للإطلاع على مختلف النقاشات الفقهية والمواقف القضائية بهذا الخصوص، يراجع تفصيلا:

- محمد الكشور، م س.

(3) - الحسين بلحساني، البيع والكرء وفقا للقواعد العامة والتشريعات الخاصة، مطبعة الجسور - وجدة، طبعة 2001، ص 38.

(4) - قرار محكمة النقض رقم 817، بتاريخ 27 أبريل 1983، ملف مدني رقم 90/228، م. ق. م. أ، عدد 32، أكتوبر 1983، ص 52 وما بعدها.

وليست للإثبات فقط، أي أنها ركن من أركان العقد،⁽¹⁾ ترتبط به وجودا وعدما.

وقد تعزز التدخل التشريعي المقيد للحرية التعاقدية في الميدان العقاري بصدور القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات⁽²⁾، وهو أحد القوانين العقارية الخاصة التي جاء إقرارها تحقيقا لأهداف اجتماعية واقتصادية محددة، حيث قام المشرع المغربي بفرض شكلية معينة في البيع والإيجار والقسمة⁽³⁾ بهدف حماية حقوق المتعاملين، استثناء من القاعدة التي تقر بأن الإرادة وحدها كافية لإبرام العقود،⁽⁴⁾ وجاء بمقتضيات كرسست ضمنيا الشكلية المنصوص عليها في الفصل 489 من ق ل ع، وهو ما جعل عقود البيع والإيجار والقسمة في نطاق القانون رقم 25.90 عقودا شكلية بامتياز⁽⁵⁾.

وتطبيقا لهذا التوجه جاء في قرار لمحكمة النقض⁽⁶⁾ بأن "العقد موضوع النزاع-

(1) - محمد كبوري، حماية مستهلك العقار - خدمة التوثيق نموذجًا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2011-2012، ص 10.

(2) - الظهير الشريف رقم 1.92.7، صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، جريدة رسمية عدد 4159، بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص 880، كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، جريدة رسمية عدد 6501، بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 أغسطس 2016)، ص 6630.

(3) - في اعتقادي أن هذا التوجه التشريعي غير دقيق ولا يتفق مع الغرض المتوخى، إذ أن جميع العمليات التعاقدية يجب أن تكون مقيدة سواء تعلق الأمر ببيع أو إيجار أو قسمة أو أي عقد آخر، وإلا فإن هذا التقييد التشريعي سيفرغ من محتواه، ويفتح المجال للتحايل على القانون واللجوء إلى إبرام عقود أخرى بدعوى عدم تقييدها من الناحية القانونية.

(4) - رواد السبببي، مسطرة إحداث التجزئات العقارية وآفاق التصرفات الواردة عليها، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2011 - 2012، ص 58.

(5) - يستشف ذلك من خلال مقتضيات المادتين 35 و 61 من قانون 25.90.

(6) - قرار محكمة النقض رقم 1620، بتاريخ 18/03/1997، ملف مدني رقم 91/662، مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، مارس - أبريل 2000، ص 199.

بيع تجزئة عقارية- غير موقع من طرف البائع وليس ثابت التاريخ، وبذلك تنعدم فيه شروط صحة بيع العقار المحفظ المنصوص عليه في الفصل 489 من ق.ل.ع وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه الذي لم يراع ذلك ... معرضا للنقض".

كما جعل إبرام العقود في إطار هذا القانون رهين بحصول المجزئ أو المنعش العقاري على التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة من طرف رئيس الجماعة الترابية⁽¹⁾، فبدون هذه الشهادة لا يمكنه أن يباشر أي عمل تعاقدية بشأن أقسام التجزئة⁽²⁾، ولعل الهدف الأساسي من ذلك جعل الإدارة الجماعية في منأى عن كل حالات الأمر الواقع، والتي بموجبها يتم تحويل جملة من الحقوق على تجزئة غير مجهزة كليا أو جزئيا، لفائدة أشخاص يطالبون نتيجة لذلك برخص البناء⁽³⁾، وبعبارة أخرى فالمشرع المغربي وضع هذا الشرط لكي لا يتم إبرام عقود البيع أو الإيجار بخصوص قطع أو بقع أرضية في تجزئات غير مجهزة طبقا للإذن المسلم لإحداثها، وبالتالي عدم إمكانية تسليم أي رخصة بناء فيها إلا بعد التأكد من مطابقة أشغال التجزئة لهذا الإذن.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تدخل⁽⁴⁾ بإجراء رقابي آخر بموجبه حظر على الجهات المختصة تحرير أو تلقي أو تسجيل أو الإشهاد على صحة إمضاءات⁽⁵⁾ العقود المتعلقة بالتصرفات المذكورة قبل الإدلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر

(1)- المادة 33 من القانون رقم 25.90.

غير أنه إذا تم إنجاز تجزئة عقارية معينة مقسمة إلى عدة قطاعات أو أشطر فإنه يمكن للمجزئ أو المنعش العقاري بعد أن يحصل على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بكل قطاع أو قسط أن يبرم عقود البيع أو الإيجار بشأنها إعمال لمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 25.90، مع العلم أنه بالإضافة إلى محضر التسلم المؤقت يسلم رئيس الجماعة شهادة تبيين وتوضيح البقع الأرضية التي يمكن بيعها أو كراؤها، على أن يتم التسلم النهائي بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت طبقا للمادة 41 من نفس القانون.

(2)- رواد السببي، م س، ص 62.

(3)- دليل التعمير والهندسة المعمارية، نشر مجموعة تشييد دولة حديثة، المطبعة الملكية، 1994، ص 142.

(4)- المادة 35 من القانون رقم 25.90.

(5)- تمت إضافة الجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات إلى طائفة الجهات التي طالها المنع المذكور في المادة 35 من القانون رقم 25.90 السالفة الذكر، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

التسلم المؤقت، وقام بتحديد البيانات اللازم إدراجها في العقد، سواء كان بيعا أو إيجارا أو قسمة⁽¹⁾، كما عزز هذا المنع بإنزال العقود المبرمة خلافا لهذه الأحكام منزلة البطلان المطلق، وأقر بأن دعوى بطلان هذه العقود يمكن أن تتم من كل ذي مصلحة أو حتى من طرف الإدارة⁽²⁾.

وبالنظر إلى أهمية التصرفات العقارية، فقد تعاضم هذا التدخل التشريعي مما أدى إلى تقليص نطاق الحرية الداخلية للأفراد لحساب إرادة المشرع، فمحاولة من هذا الأخير لتجاوز مختلف مظاهر القصور التشريعي في ميدان العقود العقارية في ظل القواعد العامة، وضبطا لبعض المعاملات العقارية، وحسما للنقاشات الفقهية وتضارب المواقف القضائية بخصوصها، أقدم في بداية القرن الجاري على إصدار سلسلة من القوانين العقارية⁽³⁾ التي تخص أنواعا معينة من العمليات العقارية.

وقد عمل المشرع في ظلها على الحسم في طبيعة المحررات المطلوبة من خلال تنصيبها على ضرورة إفراغ هذه العقود في شكل محررات رسمية أو في محررات ثابتة

(1) - المادة 36 من القانون رقم 25.90.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام التي تحدثنا عنها بخصوص التجزئات العقارية تشمل أيضا المجموعات السكنية طبقا لمقتضيات المادة 57 من نفس القانون.

(2) - المادة 72 من القانون رقم 25.90.

(3) - تتمثل هذه القوانين في الآتي:

- الظهير الشريف رقم 1.02.298، صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، جريدة رسمية عدد 5054، بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3175، كما تم تعديله بالقانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، جريدة رسمية عدد 6465، بتاريخ 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص 3781.

- الظهير الشريف رقم 1.02.309، صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، جريدة رسمية عدد 5054، ص 3183.

- الظهير الشريف رقم 1.03.202، صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، بتنفيذ القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفوضي إلى تملك العقار، جريدة رسمية عدد 5172، بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2002)، ص 4375.

التاريخ، يتم تحريرها من طرف مهنيين ينتمون إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان، وأنه ستحدد بشكل سنوي من طرف وزير العدل لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود، ومن بين هؤلاء المهنيين الذين يقيدون في هذه اللائحة بقوة القانون المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض.⁽¹⁾

وبالرغم من أن المشرع المغربي لم يحدد طبيعة المحررات التي يحررها هؤلاء المحامون، رسمية أم عرفية، فهناك شبه إجماع على أن ما يحرره المحامي هو محرر عرفي،⁽²⁾ لأن المشرع وإن خص هذه الفئة بتحرير مثل هذا النوع من العقود فليس غرضه

(¹) - راجع:

- المرسوم رقم 2.03.852 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، بتطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، جريدة رسمية عدد 5222، بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)، ص 2639.
- المرسوم رقم 2.03.853 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، بتطبيق أحكام الفصلين 3-618 و 16-618 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود، جريدة رسمية عدد 5222، بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)، ص 2640.

- المرسوم رقم 2.04.757 صادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004)، بتطبيق أحكام المادتين 4 و 16 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، جريدة رسمية عدد 5280، بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)، ص 46.

(²) - محمد شيلح، قراءة ميتودولوجية لصيغة الكراء المفضي إلى تملك الربيع المبنى لغرض السكنى في ضوء القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، ندوة توثيق التصرفات العقارية، أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، جامعة القاضي عياض، يومي 11 و 12 فبراير 2005، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 23، (دون ذكر السنة)، ص 131-132.

- محمد بونبات، بيع العقار بين حرية اختيار المحرر إلى تقييد هذا الاختيار، ندوة توثيق التصرفات العقارية، م س، ص 111-114.

- عبد الكريم الطالب، توثيق الإيجار المفضي إلى تملك العقار، ندوة توثيق التصرفات العقارية، م س، ص 155-156.

إضفاء الطابع الرسمي على محرراتهم وإنما لما يفترض فيهم من تجربة وكفاءة ودراية،⁽¹⁾ وهناك من يرى أن مرد إعطاء الاختصاص لطائفة من المحامين دون أخرى يرجع إلى رغبة المشرع في إعطاء إشارات قوية للمتعاقدین مفادها أن هناك رغبة أكيدة في حماية طرفي العقد⁽²⁾.

أضف إلى ذلك ما أثاره إقرار ضرورة الإشهاد بتصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها، إلا أنني أعتقد أن هذه المسألة ينبغي إعادة النظر فيها، على اعتبار أن المشرع إذا أراد الإبقاء على منح الصلاحية لهذه الفئة في تحرير العقود العقارية، فيجب أن تعطى لهم صلاحية كاملة إعمالاً لمبدأ المسؤولية والمحاسبة، فلا علاقة مطلقاً بين تحرير العقود وتصحيح الإمضاءات من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، إن لم أقل بأن هذه الفئة اختصاصها الأصيل هو الدفاع والترافع أمام المحاكم لا غير.

كما استوجب المشرع توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من قبل أطراف العقد ومن طرف الجهة التي حررته⁽³⁾، إذ اعتبر المشرع المغربي المغزى في هذه القوانين الخاصة أن الكتابة هي للانعقاد وليست للإثبات فقط⁽⁴⁾، في جميع العقود المنصبة عليها،

(1) - ادزني عبد العزيز، الإيجار المفضي إلى تملك العقار - قراءة في القانون 51.00، مجلة الأملاك، العدد المزدوج 11-12، السنة 2012-2013، ص 290.

(2) - رضوان عسة، عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسات العقارية والتعمير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، جامعة الحسن الأول - سطات، السنة الجامعية 2012 - 2013، ص 89.

(3) - المادة الرابعة من القانون رقم 51.00؛

- الفصل 3-618 من ق ل ع الذي أضيف بمقتضى القانون رقم 44.00؛

والمادة 12 من القانون رقم 18.00.

(4) - عبد الحفيظ مشمشي، توثيق التصرفات العقارية في ظل القوانين الخاصة، ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الخامسة، سطات 26 و 27 أبريل 2007، مطبعة الأمنية - الرباط، طبعة 2007، ص 394.

بحيث يلاحظ أنه قد وسع من طائفة العقود المعنية بشكل مطلق، خلافا لمقتضيات القانون رقم 25.90 التي تهم فقط عقود البيع والإيجار والقسمة.

وإذا كان مجال تطبيق هذه القوانين جاء شاملا للعقارات سواء كانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة⁽¹⁾، فإن جميع العقود المنصبة عليها يجب أن تفرغ وجوبا وتحت طائلة البطلان في محرر رسمي أو في محرر ثابت التاريخ، وبذلك يكون المشرع قد حسم نهائيا في طبيعة الشكلية في العقود المبرمة في إطار هذه القوانين، باعتبارها شكلية انعقاد.

من خلال كل ما سبق يتضح أن المشرع المغربي يتجه أكثر فأكثر نحو تقييد الحرية التعاقدية في المجال العقاري بتوسيع رسمية العقود وتقليص عرفيتها حماية وضبطا لهذا النوع من المعاملات، وضمانا لعلانية العقود وجودة تحريرها سيان في ذلك إذا كانت العقارات التي تم تفويتها - كنموذج - محفظة أم غير محفظة، وسواء كان التصرف فيها بعقود التفويت بعوض أم بغير عوض،⁽²⁾ إلا أنه بالرغم من ذلك أعتقد أنه توجه لا زال يتميز بنوع من المرونة والتساهل حيث ترك للأفراد الحرية في اختيار الشكل الذي يريدانه، أضف إلى ذلك أنها تشمل جميع أنواع العقارات والتي ظلت خاضعة لمقتضيات الفصل 489 من ق ل ع.

لكن رغم أن هذا الموقف اتسم بالمرونة⁽³⁾، فإنه شكل البوادر الأولى لتأسيس موقف تشريعي أكثر صرامة بخصوص إقرار رسمية العقود على غرار ما هو مقرر في بعض

(1) - باستثناء القانون رقم 25.90 بحيث يهم فقط العقارات المحفظة والتي في طور التحفيظ التي فات أجل التعرض بخصوصها.

(2) - جيهان بونبات، مركز الكتابة والتسجيل في عقود تفويت العقارات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2010 - 2011، ص 2.

(3) - محمد الخضراوي، شرط الكتابة في بيع العقار في طور الانجاز بين غايات التشريع وإكراهات الواقع، ندوة توثيق التصرفات العقارية، م س، ص 160.

التشريعات المقارنة⁽¹⁾، ولا شك بأن تعميم رسمية العقود العقارية يهدف إلى تحقيق جودة المحرر، بجعل التوثيق بالكتابة بمثابة الشكلية الواجبة مما يوفر ظروف تحرير التفويضات العقارية - كنموذج - وجوبا فضلا عن استقرار المعاملات وإدماج العقار في عملية التنمية الشاملة، بعيدا عن المنازعات حول الملكيات العقارية والحقوق العينية⁽²⁾، وهو توجه محمود من شأنه الحد ولو بشكل نسبي من عيوب المحررات العرفية، والتقليص من النزاعات الناجمة عنها وضمان حقوق الأطراف واستقرار المعاملات، إذ أن هناك من يعتقد⁽³⁾ وعن صواب بأنه من الأسباب المؤدية للمنازعات العقارية هي حرية التعاقد وغياب إقرار إجبارية العقود الرسمية في المعاملات العقارية.

المحور الثاني: توثيق التصرفات العقارية طبقا لأحكام مدونة الحقوق العينية

استكمالا للتدرج التشريعي في تقييد حرية وإرادة الأطراف في تحرير التصرفات العقارية، بالاتجاه نحو رسمية العقود، تدخل المشرع المغربي في السنوات الأخيرة عبر إصدار مدونة الحقوق العينية⁽⁴⁾، لإقرار الرسمية بشكل مبدئي وترك المجال مفتوحا للأطراف للجوء إلى إبرام عقود ثابتة التاريخ، وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 4 منها والتي نصت على ما يلي: "يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان - جميع

(1)- قانون التسجيل العقاري الليبي والقانون المدني الألماني، راجع تفصيلا: علي الرام، بيع العقار في طور الانجاز، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية -2004 2005، ص 98.

(2)- جيهان بونبات، مركز الكتابة والتسجيل في عقود تفويت العقارات، م س، ص 2.

(3)- عبد الواحد الإدريسي؛ أحمد مالكي، تداعيات المنازعات العقارية على التدبير العمراني بالمغرب، ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، م س، ص 549.

(4)- الظهير الشريف رقم 1.11.178، صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، جريدة رسمية عدد 5998، بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587، كما تم تميمه بالظهير الشريف رقم 1.17.50، صادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)، بتنفيذ القانون رقم 69.16 القاضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، جريدة رسمية عدد 6604، بتاريخ 23 ذي الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص 5068.

التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام⁽¹⁾ مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك"⁽²⁾.

وجدير بالذكر أن المشرع المغربي تمم هذه المادة مؤخرا بمقتضى القانون رقم 69.16، وذلك بإدراجه للوكالات التي تهدف إلى إبرام تصرف من التصرفات العقارية الموماً إليها في ذات المادة، ضمن التصرفات التي يجب إبرامها في محرر رسمي أو في محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.

ويأتي هذا التعديل في إطار الإجراءات التي يحاول من خلالها المشرع وضع حد للمشاكل التي أثارها الوكالات العرفية في ميدان التصرفات العقارية على وجه الخصوص داخل الوطن وخارجه، وما اعترافها من حالات للتزوير أدت إلى الاستيلاء على عقارات الغير، وهو الموضوع الذي بات حديث الساعة خصوصا بعد الرسالة الملكية السامية

⁽¹⁾ - تنص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون المحاماة على أنه: "يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه من غير الإدلاء بوكالة: تشمل هذه المهام: 1-...؛

6- تحرير العقود،...".

- الظهير الشريف رقم 1.08.101، صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، جريدة رسمية عدد 5680، بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.

⁽²⁾ - لقد أشار المشرع المغربي في المادة الرابعة من م ح ع إلى رسمية العقود التي يكون محلها عقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة أو في طور التحفيظ، وهو بذلك وضع حدا للمشاكل التي كانت تطرحها العقود العرفية في التصرفات الواقعة على العقارات، وأعطى الحق في توثيقها للعدول والموثقين والمهنيين والمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

- مصطفى بومهدي، تقنيات الاتصال الحديثة وأثارها على العقود - دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2012 - 2013، ص 215.

الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 بهدف التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.⁽¹⁾

وإن كان لا يجادل أحد في أهمية هذا المقتضى الجديد، فإن المذكرة عدد 20 الصادرة عن المحافظ العام بتاريخ 21 سبتمبر 2017، والتي وجهها للمحافظين على الأملاك العقارية بعد أيام من صدور التعديل الذي طال المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بالجريدة الرسمية، والتي فسرت هذا التعديل بشكل مثير للجدل حيث جاء فيها "مع لفت انتباهكم في هذا الصدد إلى أن الوكالات العرفية المحررة قبل تاريخ 14 سبتمبر 2017 لا يمكن الاستناد إليها في إبرام التصرفات العقارية بعد هذا التاريخ، وذلك على اعتبار أن الوكالات العرفية المذكورة وإن حررت قبل دخول القانون رقم 69.16 حيز التنفيذ، فإن العبرة بتاريخ إبرام التصرف وليس بتاريخ تحرير الوكالة، مادام أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تنتج آثارها القانونية إلا عند إبرام التصرف المعني بها".

وأعتقد أن هذا التفسير وإن كان ناتجا في الغالب الأعم عن محاولة لوضع حد للتعامل بالوكالات العرفية بشكل فوري لدى المحافظات العقارية ولو انعقدت قبل صدور التعديل الأخير، مادام التصرف موضوع الوكالة لم يتم إبرامه بعد، إلا أن ذلك غير مقبول من الناحية القانونية لسببين مرتبطين ومهمين، الأول أنه يمس بمبدأ عدم رجعية القوانين المكرس دستوريا، حيث جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور المغربي⁽²⁾ ما يلي "ليس للقانون أثر رجعي"، وثانيا لأنه يمس بمبدأ مهم جدا ألا وهو استقرار المعاملات الذي يرتبط بشكل مباشر بالسبب الأول، لأن مبدأ عدم رجعية القوانين شرع من أجل حماية التصرفات الصحيحة والقانونية التي تمت وفقا للتشريع الذي كان ساري المفعول أثناء إبرامها، وبالتالي مهما كانت الأسباب فالوكالات التي تم

(1)- للتوسع في هذا الموضوع راجع: أستاذنا إدريس الفاخوري، م س، ص 13 إلى 33.

(2)- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.

إبرامها قبل بداية سريان التعديل الأخير تظل صحيحة ومنتجة لآثارها من الناحية القانونية.

أضف إلى ذلك أن هناك من اعتبر محاولة السيد المحافظ العام أن يجعل أساس الحد من أعمال الوكالات العرفية في كونها ستنج آثارها في ظل القانون الجديد، أمر يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية لأنه يقوم على فصل التصرفات القانونية عن آثارها فصلا لا يراعي قيامها صحيحة منتجة لآثارها، إذ لا يمكن تصور قيام تصرف قانوني معين على وجه صحيح من غير أن ينتج أثره على النحو الذي قرره القانون.⁽¹⁾

وعموما فإذا كان توجه المشرع المغربي يوجي بأن هناك تقييد لحرية الأفراد بتحرير تصرفاتهم العقارية، فإن هناك بالمقابل إرادة تدور حريتها بين الإطلاق والتقييد، ما دام أنه من حق الأطراف تحرير عقودهم في محررات ثابتة التاريخ،⁽²⁾ وبالتالي يتضح بأن المشرع المغربي مازال متمسكا بترك الحرية للأطراف ولو في إطار محدود للتعبير عن إرادتهم وإبرام تصرفاتهم المنصبة على العقارات.

لكن بالرغم من ذلك فهذه الحرية المحدودة في اختيار شكل العقد انطلاقا من مدونة الحقوق العينية ليست على إطلاقها، بل قيدها المشرع المغربي تقييدا مطلقا في بعض العقود العقارية وأوجب إبرامها في محررات رسمية لا غير، وأصبح الخيار كأن لم يكن ويلزم اتباع الطريق الرسمي وحده في الحالات المنصوص عليها في المدونة أو في

(1)- عبد الحكيم الحكماوي، قراءة في المذكرة رقم 20 الصادرة عن المحافظ العام بشأن الوكالات العرفية والوكالات الخاصة الرسمية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني للجامعة القانونية المغربية الافتراضية: <http://aljami3a.com/868>، تاريخ الاطلاع 10 أكتوبر 2018، الساعة 19 و41 دقيقة.

(2)- عمر أوتيل، التوثيق ودوره في استقرار المعاملات على ضوء مدونة الحقوق العينية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2012-2013، ص 13.

قوانين خاصة أخرى،⁽¹⁾ وذلك للقضاء على ازدواجية المحررات في هذا الإطار، ولخلق جو من الثقة والائتمان لدى المتعاملين وحماية حقوق أطراف العلاقة التوثيقية والأغيار ودعم مبدأ مسؤولية محرر العقد.⁽²⁾

ويمكن حصر هذه العقود التي أوجب المشرع المغربي ضرورة إبرامها في محررات رسمية في الهبة،⁽³⁾ وهو الأمر الذي تم تكريسه على المستوى القضائي،⁽⁴⁾ ونفس الأمر تبناه المشرع بالنسبة للصدقة،⁽⁵⁾ الرهن الحيازي،⁽⁶⁾ المغارسة،⁽⁷⁾ والعمرى،⁽⁸⁾ وتأكيدا لهذه الإلزامية رتب المشرع على مخالفتها بطلان التصرف من أساسه، وهي خطوة جريئة أنهى بها المشرع النقاش الذي كان سائدا حول الشكلية،⁽⁹⁾ في إطار هذه العقود، لأن عدم توفر شكلية الكتابة في البيع العقاري خصوصا، وباقي المعاملات الواردة على العقارات أو إنشاء حق عيني أو نقله أو تعديله أو إسقاطه عموما، يجعل العقد كأن لم يكن ولم ينعقد أصلا ولم يكن له وجود،⁽¹⁰⁾ فمكثة اختيار نوع المحرر من قبل الأطراف

(1) - أمينة ناعمي، توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض، النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، منشورات مجلة الحقوق، العدد 6، 2012، ص 63.

(2) - محمد الهيني، مساهمة مشروع مدونة الحقوق العينية في حل الإشكاليات القانونية والقضائية للمعاملات العقارية، نحو تشريع عقاري جديد، أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، يومي 29 و30 أبريل 2011، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 38 - 2011، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض - مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 1433 هـ - 2011 م، ص 101.

(3) - الفقرة الثانية من المادة 274 من م ح ع.

(4) - قرار محكمة الاستئناف بأكادير (دون ذكر الرقم)، بتاريخ 2013/11/12، (غير منشور).

(5) - الفقرة الأولى من المادة 291 من م ح ع.

(6) - الفقرة الأولى من المادة 147 من م ح ع.

(7) - الفقرة الأولى من المادة 268 من م ح ع.

(8) - الفقرة الثانية من المادة 106 من م ح ع.

(9) - عمر أوتيل، م س، ص 25.

(10) - محمد كبوري، قراءة في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، منشورات مجلة الحقوق، العدد 6، 2012، ص 76.

المتعاقدة ليست متاحة دائما، ويصبح الخيار كأن لم يكن ويلزم اتباع الطريق الرسمي وحده، وفي الحالات المنصوص عليها قانونا سواء في م ح ع أو في قوانين أخرى.⁽¹⁾

ولئن كان المشرع المغربي بصفة عامة لم يتجه نحو تقييد حرية الأطراف في إبرام التصرفات العقارية بضرورة إبرامها في محرر رسمي فقط، فإنه لم يفتح المجال واسعا كذلك لإعمال هذه الحرية باللجوء إلى تحرير هذه التصرفات في عقود ثابتة التاريخ، بل إنه قلص إلى حد كبير من هذه الأخيرة بحصرها في المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، فهذا الأمر أعتقد أنه محمود إلى حد ما، هذا بالرغم من أنه أتاحت فرصة للمشرع المغربي للتوجه نحو تقييد إرادة وحرية المتعاملين في الميدان العقاري وفرض الرسمية في انعقاد العقود العقارية بشكل مطلق، ولو كان ذلك على حساب الإرادة والحرية التعاقدية للأطراف.

فالمشرع عندما يوجب توفر الشكلية كركن في العقد لا يرمي بذلك إلى تغليب عنصر الشكل على الإرادة، بقدر ما يهدف إلى حماية هذه الإرادة نفسها من الأخطار اللصيقة بنوع معين من العمليات التعاقدية، التي يتطلب الإقدام عليها كثيرا من التروي والحيلة،⁽²⁾ وهو ما ينطبق على العمليات التعاقدية المنصبة على العقارات.

وبذلك يكون المشرع قد سجل خطوة مهمة نحو إقرار الرسمية في إبرام التصرفات الواردة على العقارات،⁽³⁾ مما يبرز قناعة المشرع المغربي بالدور الهام الذي يقوم به التوثيق بنوعيه العدلي والعصري،⁽⁴⁾ ووضع حد نهائي لكل تسبب في تحرير العقود

(1) - أمينة ناعمي، م س، ص 63.

(2) - محمد شيلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1982-1983، ص 166 - 167.

(3) - أستاذنا الحسين بلحساني، الموجز في العقود الخاصة: العقود الاستهلاكية - البيوع العقارية - الأكرية السكنية، (دون ذكر المطبوعة والطبعة)، 2014 - 2015، ص 56.

(4) - حياة الصابري، مدى تأثير إقرار رسمية التصرفات العقارية في استقرار المعاملات العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2013 - 2014، ص 69.

المتعلقة بالتصرفات العقارية،⁽¹⁾ وهي خطوة جريئة تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمتعاملين في الميدان العقاري وتشجيع الاستثمار فيه مما يبعث الأمن والاطمئنان في نفوس كل الفرقاء من ملاكين ومنعشين ومستثمرين عقاريين ومقترضين.⁽²⁾

فرسمية العقود طالما شكلت مطلباً ملحا من قبل الباحثين والممارسين في حسم مسألة التعددية التعاقدية الرسمية والعرفية، وإنهاء المسألة بإقرار رسمية العقود والمعاملات العقارية بمختلف مجالاتها، وذلك حتى تنتفي كثير من المتاعب والإشكالات والمنازعات التي كانت تحدث جراء اعتماد المحررات العرفية.⁽³⁾

ومما يؤكد أن المشرع المغربي ما زالت تسيطر عليه مسألة الازدواجية أنه عوض أن يضع قاعدة عامة في م ح ع لتسري على جميع التصرفات العقارية كيفما كان نوعها، أبقى على الفصل 489 من ق ل ع المتعلق بشكلية الكتابة⁽⁴⁾.

(1) - ميمون خراط، الإشكالية العملية للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية وتأثيرها على الاقتناءات العقارية لفائدة الملك العام للدولة، قراءات في القوانين العقارية الجديدة، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط، الطبعة الأولى، 2013، ص 149.

(2) - محمد خيرى، مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، المساطر الإدارية والقضائية، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط، 2013، ص 414.

(3) - الحسن المسؤول، إقرار رسمية العقود وأثرها على استقرار المعاملات العقارية، مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 3، يوليوز 2012، ص 245.

- وقد كانت الدعوة لإقرار رسمية التصرفات العقارية من بين التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية: العقار والاستثمار، راجع: العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة 19-20 ماي 2006، مطبعة الجسور - وجدة، الطبعة الأولى، 2007، ص 358.

(4) - في اعتقادي أن الإبقاء على الفصل 489 من ق ل ع لم يعد له مسوغ خصوصاً بعد صدور م ح ع وقد كان على المشرع المغربي تعديل هذا الفصل لينسجم مع المقتضيات الجديدة وتفادي الإشكاليات التي قد تطرح بشأنه، وكان سيعفينا من تشتت الشكليات المتطلبة في قوانين متعددة، أما والحالة هذه فإن هذا الفصل في شقه المتعلق بشكلية الكتابة لم يعد له معنى في ظل مقتضيات المادة 4 من م ح ع التي تعتبر ناصاً عاماً، لذلك فالحرية التعاقدية مقيدة بمقتضيات التشريع وبالضبط بشكلية الكتابة المنصوص عليها في المادة 4 كقاعدة عامة، والمواد الأخرى من نفس المدونة والمكرسة للرسمية كاستثناء من المبدأ العام.

وتجدر الإشارة إلى أن تنصيبه في آخر المادة 4 من م ح ع على "ما لن ينص قانون على خلاف ذلك" أمر يوجي بأن المشرع المغربي يقصد القوانين التي قد تأتي لاحقا في حين أن الأمر يجب أن يشمل جميع القوانين سواء المعمول بها حاليا أو التي ستأتي في المستقبل، لذا كان عليه أن يعتمد صياغة "لم" عوض "لن" تفاديا للغموض الذي قد يشوب المادة.

وإذا كانت شكلية انعقاد العقد تقييد لحرية الأطراف المتعاقدة في الميدان العقاري في إبرام تصرفاتهم، بحيث أن عدم مراعاة الشكلية أو استيفائها يترتب عليه انقضاء العقد وبطلانه بطلانا مطلقا،⁽¹⁾ فهو تقييد تشريعي لا يقلص من دور الإرادة والحرية التعاقدية بقدر ما يحميها استتبابا للأمن العقاري، حيث أن تحرير العقود وتوثيقها في المحررات الرسمية هو الضامن لتحقيق الأمن العقاري واستقرار المعاملات العقارية، وحماية حقوق وأموال المتعاقدين من أيدي العابثين، وذلك لما تتمتع به المحررات الرسمية من ضمانات، فمؤسسة التوثيق بشقيها تؤدي دورا كبيرا في تحقيق النماء الاجتماعي والاقتصادي، وكذا تحقيق الأمن القانوني والقضائي.⁽²⁾

وبالنظر للتقدم الكبير الذي عرفه ميدان الاتصالات الرقمية، بحيث أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة، وعدم إمكانية تجاهل التأثير الذي أحدثته سواء على المجال القانوني بصفة عامة أو التعاقدية بصفة خاصة، كان من اللازم على التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي⁽³⁾ أن يواكب هذا التطور التكنولوجي الهائل.

(1)- Alex Weill et François Terre, Droit Civil, Les Obligations, Dalloz, 4eme Edition, 1986, P 127- 128.

(2)- عمر أوتيل، م س، ص 8.

(3)- ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، جريدة رسمية عدد 5584، بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879 - 3888.

ووعيا منه بأهمية التعاقد الإلكتروني⁽¹⁾ وتزايد الإقبال عليه، وأمام عجز القواعد القانونية التقليدية في مواجهة المشاكل التي ستطرحها المعاملات الإلكترونية،⁽²⁾ جعل الوثائق المحررة على الورق مساوية من حيث الحجية للوثائق المحررة على دعامة إلكترونية،⁽³⁾ ويعتبر الأخذ بالمحركات الإلكترونية ترسيخ لاستقلالية الكتابة عن دعامتها،⁽⁴⁾ بمعنى أنه في جميع الحالات التي يشترط فيها القانون الكتابة لانعقاد العقد، يمكن إعداد هذه الكتابة على الورق كما يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني، وقد كانت المساواة بين الوثيقة الإلكترونية والوثيقة الورقية إحدى أهم الغايات التي سعى قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية إلى تحقيقها،⁽⁵⁾ سواء كانت هذه الوثائق عرفية أو رسمية، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي نص عليها المشرع في هذا الإطار،⁽⁶⁾

(1) - للتوسع في مجال التعاقد الإلكتروني راجع:

- أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنت - دراسة مقارنة-، المكتبة القانونية 469، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الأول 2002.
- أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونية - مصر، 2002.

(2) - سهام الفرخ، توثيق التصرفات العقارية على ضوء القوانين الخاصة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2010 - 2011، ص 69.

(3) - الفصل 1-417 من ق ل ع، الذي أضيف بمقتضى القانون رقم 53.05.

للتوسع في هذا الموضوع راجع:

سليمان المقداد، حجية المحركات الإلكترونية في الإثبات - دراسة مقارنة -، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2008 - 2009.

(4) - Gobert Didier Et Etienne Montero, L'ouverture De La Preuve Littérale Aux Ecrits Sous Forme Electronique, Journal Des Tribunaux, 120^e Année, N° 6000, Larcier - Bruxelles, 17 Fevrier 2001, p 117.

(5) - أحمد ادريوش، تأملات حول قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية- عناصر لمناقشة مدى تأثير القانون رقم 53.05 على قانون الالتزامات والعقود-، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة الأمنية- الرباط، الطبعة الأولى، 1430- 2009، ص 45.

(6) - تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 1-2 من ق ل ع، الذي أضيف بمقتضى القانون رقم 53.05، على ما يلي: "غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحركات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا المحركات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته".

بحيث منع بعض التصرفات من الخضوع لمقتضيات هذا القانون وبالتالي يمنع إبرامها بشكل إلكتروني إما نظرا لخطورتها وأهميتها أو لأنها ذات طابع شخصي ولا ترتبط بمجال المعاملات التجارية.

وترى إحدى الباحثات⁽¹⁾ بأن هذه المسألة في نطاق التعامل بالعقارات تعترضها بحدة الشكلية الكتابية، والتي تقتضي كتابة محرر صادر عن جهات موكل لها قانونا تحرير العقود العقارية ووفقا لشروط معلومة، سواء كان المحرر عقدا رسميا أو محررا عرفيا مما سيؤدي للسيادة للمحرر الورقي بالضرورة، لكن رغم صعوبة تنفيذ المقتضيات المتعلقة باعتماد المحررات الالكترونية في الميدان العقاري، لكن ذلك ليس مستحيلا بطبيعة الحال، إذ أن ذلك يقتضي أعمال المقتضيات التي نص عليها القانون والتي يتزاح فيها ما هو قانوني بما هو تقني صرف، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتحقيق جميع الضمانات المتوفرة في مثلتها الورقية، والتي بدورها لا تخلو من الصعوبات والمنازعات، إذ لو أراد المشرع المغربي استثناءها من مجال العقود التي يمكن إبرامها بطريقة إلكترونية لنص على ذلك بشكل صريح.

أضف إلى ذلك أن التعاقد بالوسائل الالكترونية لم ولن يأتي بعقود جديدة بالمعنى القانوني للمصطلح، فالإنترنت وسيلة من وسائل إجراء العملية التعاقدية لا أقل ولا أكثر، شأنها شأن الوسائل التي كانت قد ظهرت منذ زمن كالهاتف والتلكس والفاكس، مع بعض الخصوصية التي تتميز بها هذه الوسيلة الجديدة التي نتجت عن التطور التقني المتسارع في الميدان الإلكتروني، والتي تم المزج فيها بين ما هو تقني وفي صرف وما هو قانوني.

(1) - جيهان بونبات، مركز الكتابة والتسجيل في عقود تفويت العقارات، م س، ص 36.

خاتمة:

من خلال كل ما سبق التطرق له يتضح بأن المشرع المغربي يتجه بخطى حثيثة نحو تقييد أكثر تشددا لحرية الأطراف المتعاقدة في مجال شكلية إبرام التصرفات العقارية، وذلك بالنظر للأهمية الحيوية لهذا المجال وخطورته في نفس الوقت، بالرغم من أن هذا التوجه التشريعي مطبوع بكثير من التردد.

غير أن ذلك يستوجب من المشرع المغربي إعادة النظر والقيام بمراجعة شاملة لجميع النصوص القانونية المرتبطة بتوثيق المعاملات والتصرفات العقارية في جميع القوانين ذات الصلة بالميدان العقاري، ووضع نص خاص وشامل ووحيد ينظم توثيق العقود العقارية.

إذ ليس مستساغا أن يضع المشرع المغربي لكل تصرف قانوني في قانون عقاري معين قاعدته الخاصة التي تنظم توثيقه، لأن ذلك تسبب في تشتت النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال الحيوي والخطير، وأدى إلى تضخم تشريعي نحن في غنى عنه، بل أكثر من ذلك قد يطرح إشكاليات عملية معقدة، أمام عدم نسخه للمقتضيات المتعلقة بالكتابة في البيوع العقارية في الفصل 489 من ق ل ع، ونصوص أخرى خاصة تصب في نفس الاتجاه، أمام وجود المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي تحتوي جميع النصوص المتعلقة بتوثيق التصرفات العقارية بما نصت عليه من مقتضيات.

أضف إلى ذلك أن النصوص التشريعية عندما تصدر في الجريدة الرسمية ليتسنى العمل على تطبيقها من طرف المخاطبين بها، لا توجه فقط للممارسين في الحقل القانوني، وإنما توجه للجميع بدون استثناء، وإذا كان الأمر كذلك ففي ظل الوضعية الراهنة يصعب حتى على الممارس تتبع كل هذه القوانين المتفرقة وفهم فحواها، فكيف للمواطنين العاديين المخاطبين والملزمين بمقتضياتها استيعابها وفهمها وتطبيقها.

فهرس الجزء الثاني

تأملات في بعض الأحكام العامة للقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
الدكتور محمد ابن الحاج السلمي

التصرف القانوني بين الإبطال والتشطيب

الدكتورة نادية أيوب

أثر التدليس والتزوير على تقييدات الغير حسن النية - دراسة في ضوء المادة الثانية من مدونة الحقوق
العينية واجتهادات محكمة النقض

الأستاذ عصام عطياوي

مبدأ حسن النية في النظام العقاري المغربي من خلال مدونة الحقوق العينية

معاد الشجعي

الرهن الرسمي الواقع على عقار في طور التحفيظ بين النصوص القانونية والجدوى الاقتصادية

الدكتور أشرف جنوي

الرهن الجبري في ضوء مقتضيات القانون 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية

الدكتور عبد العالي دقوقي

النظام القانوني للمغارة على ضوء مدونة الحقوق العينية

الدكتورة حليلة بن حفو

حق الانتفاع بالعقار في الفقه الإسلامي ومدونة الحقوق العينية

الأستاذ أحمد بطاهر

التحملات العقارية المثقلة للأملك الخاصة للدولة

الأستاذ محمد نبيل حرزان

الأراضي الموات بين النص القانوني والتنزيل العملي

الدكتور زكرياء خليل

فكرة الضمان وارتباطها بالحق العيني

الدكتورة أمينة العمراني

الحيازة الاستحقاقية وفق مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي

الدكتورة سعاد المعروفي

حدود أعمال الطابع المطلق والدائم للحيازة العرضية: قراءة على ضوء المادة 264 من مدونة الحقوق
العينية واجتهاد الفقه والقضاء

الدكتور المصطفى خطيب

اكتساب الحيازة بالخلافة وآثارها

نجاة الوهابي

هبة عقار في طور التحفيظ بين أحكام الحوز في مدونة الحقوق العينية ومسطرة التحفيظ في ظهير
التحفيظ العقاري

الأستاذة ميمونت الوكيل

دور الموثق في تنمية خزينة الدولة ضريبيا

الدكتور محسن الصويب

الشكلية في التصرفات العقارية

الدكتور عبد الهادي نجار

توثيق التصرفات العقارية بين الحرية المقيدة والتقييد المطلق

الدكتور سليمان المقداد

التقرير الختامي

الدكتورة جودية خليل